
VR-Trainingsystem für Patientensimulation in der Pflegeausbildung

Abstract: Die Pflegeausbildung erfordert praxisnahe und zugleich sichere Lernumgebungen, die nicht ausschließlich auf physische Ressourcen angewiesen sind. Virtuelle Realität (VR) bietet hierfür ein hohes Potenzial, indem sie immersive Simulationen ermöglicht, die Handlungssicherheit fördern und praktische Kompetenzen vertiefen. Im Rahmen eines Projekts der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH in Kooperation mit der Firma TriCat wurde das VR-Trainingsystem *i:medtasim* implementiert und im Unterricht eingesetzt. Zur Evaluation des Realitätsempfindens wurde am 29. Januar 2025 eine Befragung von elf Auszubildenden im dritten Ausbildungsjahr mithilfe des Slater-Usch-Steed-Fragebogens (SUSQ) durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, dass ein Großteil der Teilnehmenden die VR-Umgebung als realistisch und immersiv wahrnahm: Mehr als die Hälfte bewertete das Gefühl der Anwesenheit sowie die Sinnesbeanspruchung mit der höchsten Kategorie. Gleichzeitig wurde deutlich, dass die Simulation noch Optimierungspotenzial hinsichtlich sensorischer Rückmeldungen bietet. Insgesamt bestätigt die Evaluation, dass VR-gestützte Trainings eine zielführende und realistische Ergänzung in der Pflegeausbildung darstellen. Sie können nicht nur die Handlungskompetenz der Auszubildenden stärken, sondern auch langfristig zur Patientensicherheit und Ausbildungsqualität beitragen.

Keywords: Pflegeausbildung, Virtuelle Realität (VR), Simulationstraining, Immersion, Handlungskompetenz

Hintergrund: Die Pflegeausbildung steht vor der Herausforderung, praxisnahe und zugleich sichere Lernumgebungen bereitzustellen, ohne dabei in hohem Maße auf physische Ressourcen angewiesen zu sein. Virtuelle Realität (VR) eröffnet hierfür ein innovatives Potenzial: Durch immersive Simulationen können Auszubildende realitätsnahe Pflegesituationen erleben, ihre Handlungssicherheit erhöhen und praktische Kompetenzen vertiefen. Vor diesem Hintergrund initiierte die Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH in Kooperation mit der Firma TriCat ein Projekt zur Einführung eines VR-Trainingsystems. Ziel war es, die klassische Pflegeausbildung um digitale Lernumgebungen zu ergänzen, den Ausbildungsalltag zu modernisieren und gleichzeitig Datenschutz- sowie Sicherheitsanforderungen zu berücksichtigen. Nach einer Phase der Bedarfsanalyse und Evaluation unterschiedlicher Systeme fiel die Wahl auf die Softwarelösung *i:medtasim* von TriCat. Die Implementierung erfolgte in mehreren Schritten – von Planung und Testung über Entscheidung und Einführung bis hin zum ersten praktischen Einsatz im Unterricht. Erste Rückmeldungen der Auszubildenden bestätigten die hohe Realitätsnähe und die damit verbundenen neuen Lernmöglichkeiten. Langfristig soll die Integration von VR nicht nur die Ausbildungsqualität steigern, sondern auch Kosten durch den reduzierten Einsatz physischer Materialien senken und die Attraktivität der Pflegeausbildung insgesamt erhöhen. Im Rahmen einer ersten Evaluation des VR-Trainings, durchgeführt am 29. Januar 2025 an der

Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH, wurde das Realitätsempfinden der Teilnehmenden mit dem Slater-Usoh-Steed-Fragebogen (SUSQ) erfasst. An der Untersuchung nahmen elf Auszubildende im dritten Ausbildungsjahr teil, die nur selten oder gar keine Vorerfahrungen mit VR-Simulationen oder Simulationstraining im Allgemeinen hatten.

Methodik: Ein Fragebogen evaluierte nach dem durchlaufenen Training, inwiefern sich die Teilnehmenden in der virtuellen Umgebung als „anwesend“ fühlten und wie realistisch sie die Simulation empfanden. Der Fragebogen beinhaltete folgende Fragen:

- Wie realistisch fühlte sich die virtuelle Umgebung an?
- Wie stark hatten Sie das Gefühl, tatsächlich in der virtuellen Umgebung zu sein?
- Wie oft waren sie sich bewusst, dass Sie sich nicht in der realen Welt befinden?
- Wie sehr hat die VR-Umgebung Ihre Sinne vollständig beansprucht?

Jede Frage wurde auf einer vierstufigen Likert-Skala bewertet:

- 1 (überhaupt nicht)
- 2 (eher nicht)
- 3 (mäßig)
- 4 (sehr stark)

Die erhobenen Daten wurden in Bezug auf die Häufigkeit der Antworten analysiert und anschließend in Prozentwerten dargestellt, um die Verteilung der Wahrnehmung besser einordnen zu können.

Ergebnisse:

Abbildung 1: Ergebnisse der Befragung mit dem Slater-Usuh-Steed Fragebogens

Die Auswertung zeigt, dass das VR-Training insgesamt ein hohes Realitätsempfinden bei den Teilnehmenden erzeugte. Die Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Allgemeine Wahrnehmung der VR-Realität

- Ein Großteil der Teilnehmenden empfand die virtuelle Umgebung als realistisch, wobei 54,5 % bis 72,7 % der Befragten die höchste Bewertung („sehr stark“) abgaben.
- Besonders hoch war die Wahrnehmung der virtuellen Umgebung als realistisch in Bezug auf das Gefühl der tatsächlichen Anwesenheit.

2. Bewusstheit über die VR-Simulation

- Bei der Frage, ob sich die Teilnehmenden bewusst waren, dass sie sich in einer Simulation befinden, gaben 45,5 % eine mittlere Bewertung („mäßig“) ab, während 45,5 % sich „eher nicht“ bewusst darüber waren, dass sie sich in einer künstlichen Umgebung befanden.
- Dies deutet darauf hin, dass die VR-Umgebung eine immersive Erfahrung bot, aber einige Elemente möglicherweise noch nicht vollkommen realistisch wirkten.

○

3. Einfluss der VR auf die Sinne

- 54,5 % der Befragten gaben an, dass die VR-Umgebung ihre Sinne „sehr stark“ eingenommen hat.
- 36,4 % empfanden dies als „mäßig“, während nur 9,1 % angaben, dass die VR-Umgebung ihre Sinne „eher nicht“ vollständig beanspruchte.
- Dies spricht für eine effektive Gestaltung der visuellen und auditiven Reize der VR-Umgebung.

Die Ergebnisse zeigen, dass das VR-Training ein starkes Realitätsempfinden erzeugen konnte. Besonders hervorzuheben ist, dass ein überwiegender Teil der Teilnehmenden die VR als realistisch empfand und das Gefühl hatte, sich tatsächlich in der simulierten Umgebung zu befinden.

Allerdings gibt es auch Hinweise darauf, dass einige Aspekte des Trainings noch verbessert werden könnten:

- Während ein hoher Prozentsatz der Teilnehmenden das Gefühl hatte, tatsächlich in der Umgebung zu sein, waren sich einige trotzdem bewusst, dass sie sich in einer Simulation befinden.
- Der Grad der Immersion war hoch, jedoch könnte durch verbesserte sensorische Rückmeldungen (z. B. haptisches Feedback oder verbesserte Bewegungssteuerung) eine noch stärkere Präsenz erzeugt werden.

Insgesamt sprechen die Ergebnisse für eine zielführende Gestaltung des VR-Trainings, das in vielen Aspekten als realistisch wahrgenommen wurde. Weitere Optimierungen könnten darauf abzielen, die wenigen noch bestehenden Barrieren zwischen virtueller und realer Wahrnehmung weiter zu reduzieren.

Implikationen: Das VR-Training wurde von den Teilnehmenden insgesamt als sehr realistisch wahrgenommen. Besonders positiv ist die hohe Immersion und das Gefühl der Anwesenheit in der virtuellen Umgebung zu bewerten.

Die Ergebnisse dieser Evaluation zeigen, dass das VR-Training ein hohes Maß an Realitätsempfinden bei den Teilnehmenden erzeugte. Ein solch hoher Realismusgrad in Simulationstrainings ist ein entscheidender Faktor für die Effektivität des Lernens. Studien haben gezeigt, dass realitätsnahe Simulationen das kritische Denkvermögen und die Urteilsfähigkeit der Lernenden fördern, was zu einer verbesserten Handlungskompetenz führt¹. Dies ist besonders wichtig in der Ausbildung von Pflegefachpersonen, da eine erhöhte Handlungskompetenz direkt mit einer gesteigerten Patientensicherheit verbunden ist. Durch den Einsatz von realistischen Simulationen können angehende Pflegefachkräfte ihre Fähigkeiten in einer sicheren Umgebung trainieren und festigen, was letztlich zu einer qualitativ hochwertigen Patientenversorgung beiträgt.

¹ <https://pub.fh-campuswien.ac.at/obvfcwhsacc/content/titleinfo/10538161/full.pdf>

